

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Contents الفهرس İndekiler -

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي ت
1543هـ
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية 15
- أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السعاوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية 34
- أ.م.د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية 52
- أ.م.د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر 73
- د. مختار بوفرة
د.يوسف لعجيلات
د.عبد الوهاب بن موسى
- علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي(ت...259هـ/...873م) أنموذحاً 84
- أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

- 103فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي
- 112تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشاو معروف سيده
د. مريم محمد أحمد
- 123الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال

واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر

د. مختار بوفرة

جامعة مصطفى اسطنيولي معسكر (الجزائر)

د.يوسف لعجيلات

جامعة مصطفى اسطنيولي معسكر (الجزائر)

د.عبد الوهاب بن موسى

جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي (الجزائر)

ملخص:

هدفت الدراسة إلى معرفة واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس، وكذا التعرف على الفروق في واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس تبعا لمتغير الجنس والتخصص، جرت الدراسة بقسم علم النفس وعلوم التربية كلية العلوم الاجتماعية جامعة معسكر الجزائر، حيث تكونت عينة الدراسة من 69 طالب تم اختيارهم بطريقة قصدية، طبق عليهم مقياس واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية، وكشفت النتائج أن واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس إيجابية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس تبعا لمتغير الجنس، وكذا وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية في واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس تبعا لمتغير التخصص ولصالح طلبة علم النفس المدرسي.

الكلمات المفتاحية: الاحصاء، برنامج الرزم، الطلبة، علم النفس.

The reality of using the statistical packages program (SPSS) in graduation research among psychology students Field study at the University of Mascara/Algeria

Abstract

The study aimed to know the reality of using the statistical packages program SPSS in graduation research among psychology students, as well as to identify the differences in the reality of using the statistical packages program SPSS in graduation research among psychology students according to the gender and

specialization variable. The study was conducted in the Department of Psychology and Educational Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Mascara, Algeria, where the study sample consisted of 69 students who were selected intentionally, and the scale of the reality of using the statistical packages program SPSS was applied to them. The results revealed that the reality of using the statistical packages program SPSS in graduation research among psychology students is positive. The results also showed that there were no statistically significant differences in the reality of using the statistical packages program SPSS in graduation research among psychology students according to the gender variable, as well as the existence of statistically significant differences in the reality of using the statistical packages program SPSS in graduation research among psychology students according to the specialization variable and in favor of school psychology students.

Keywords: Statistics, packages program, students, psychology.

المقدمة

يعتبر الإحصاء ذو أهمية في الحياة الأكاديمية والمهنية لارتباطه بشتى مجالات الحياة وهذا ما أكده كل من جينسبورغ Ginsburg (1994) وناصر واخرون Nasser & al (2004) على أهمية علم الإحصاء للطلاب من حيث الإعداد الأكاديمي والمهني، وتمكينهم من توظيف جميع جوانب الإحصاء عمليا خارج نطاق صفوفهم الدراسية بعد التخرج (الشافعي وطارق، 2015)، وأشار الصادي (2008) إلى أن الإلمام بالطرق الإحصائية أصبح مطلباً أساسياً لإجراء البحوث في الكثير من التخصصات الدراسية، إذ أنه يزود الطلبة بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من جمع البيانات وتفسيرها في مجال البحوث المرتبطة بتخصصاتهم.

ومن منطلق أهمية الإحصاء كقرار دراسي ارتأت الجامعات بمختلف شعبها على إدراجه ضمن برامجها الدراسية، وتعد شعبة العلوم الاجتماعية من الشعب التي سطرت ضمن أهداف برامجها التكوينية للطلاب مقرر الإحصاء باعتبار تخصصهم يعتمد كلياً على الجانب الكمي والذي يتناسب مع الدراسات والبحوث الاجتماعية والنفسية التربوية.

إلى أننا نرى الكثير من الطلبة يعانون عدة صعوبات نحو تعلم الإحصاء وتدني تحصيلهم وكذا زيادة نسبة الرسوب في هذا المقرر، وكل هذا كان كافياً لقيام الباحث بدراسة هذا الموضوع وبحث اتجاهات طلبة علم النفس وعلوم التربية نحو استخدام الإحصاء في بحوث التخرج.

مع ظهور الثورة التكنولوجية ظهرت استراتيجيات حديثة في دراسة علم الإحصاء التي تقوم على تقنيات الاعلام الالي وباستخدام برمجيات متطورة كبرنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS الذي أصبح من بين أهم البرمجيات المستخدمة وفي مختلف التخصصات الجامعية، إذ أضحت الطلبة يستخدمون هذا البرنامج الذي ذلل الكثير من الصعوبات التي كان تعيق إنجاز البحوث الأكاديمية بصفة عامة وبحوث التخرج بصفة خاصة، بالرغم من وجود هذه البرمجيات إلى أننا نرى أن الكثير من الطلبة مازال يملك الخلفية السلبية حول استخدام الإحصاء في بحوث التخرج ومن هذا المنطلق جاءت الدراسة للكشف عن واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج .

- الاشكالية:

أضحت الدراسات النفسية والاجتماعية تتجه أكثر فأكثر نحو استخدام القياس الكمي والوسائل الإحصائية والاعتماد على البيانات الرقمية، ومن هنا أصبح الإحصاء علماً لا يمكن الاستغناء عنه لارتباطه بالميدان البحثية، وعلى الرغم من هذه الأهمية الكبرى للإحصاء في العلوم النفسية والاجتماعية إلى أن الطلبة غالباً ما يكونون اعتقاد خاطئ ومخاوف حول صعوبة دراسته.

ويرى طلاب العلوم الاجتماعية أن علم الاحصاء علم ممل يخلو من الابداع والإثارة نتيجة الاعتماد الخاطى وسوء الفهم والأفكار السلبية المكتسبة مسبقا عن مقرر الاحصاء رغم اعتبار هذا الاخير الركيزة الأساسية ضمن التخصص وارتباطه بإجراء مختلف البحوث والدراسات النفسية والاجتماعية.

رغم تباين خلفيات الطلبة في الاحصاء إلى أننا نجد غالبيتهم يبدون تدمرا وقلقا أثناء دراستهم لهذا المقرر أو حتى قبل وهذا يرتبط بمشاعر الطلبة، إذ يرى ميلز Mills(2003) أن التوتر والخوف يساهم في تعزيز اتجاهات سلبية نحو دراسة الاحصاء، كما خلصت دراسة بوموس(2016) إلى أن نسبة 88,33% من طلبة السنة أولى علوم اجتماعية لديهم اتجاهات سلبية نحو مقرر الاحصاء الوصفي، كما أن نسبة 71,11% من طلبة السنة الثانية علم النفس العيادي لديهم اتجاهات سلبية نحو مقرر الاحصاء الاستدلالي.

ولكن في ظل التطورات والثورة المعلوماتية أصبح الإحصاء أكثر مرونة ودقة وسهولة نتيجة استخدام مختلف البرمجيات المتوفرة ضمن الحاسوب كبرنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية الذي أخذ منحى إيجابي ومتزايد في الاعتماد عليه لإعداد البحوث الميدانية وبحوث التخرج، إلى أنه من الملاحظ هناك عدة دلائل توحى بوجود مشكلة تمثلت في شعور الطلبة بصعوبة فهمه واستيعابه، ومن هذا المنطلق حاولت هذه الدراسة التعرف على واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج في ضوء بعض المتغيرات، ومن هنا تم طرح التساؤلات التالية:

- ما واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس؟
- هل توجد فروق في واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس تعزى لمتغير الجنس؟
- هل توجد اختلافات في واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس تبعاً لمتغير التخصص؟
- **فروض الدراسة:**
- يوجد واقع إيجابي نحو استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس.
- توجد فروق في واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس تعزى لمتغير الجنس.
- توجد اختلافات في واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس تبعاً لمتغير التخصص.
- أهداف الدراسة:
- هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس.
- الكشف عن الفروق في واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس تعزى لمتغير الجنس.
- الكشف عن الاختلافات في واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس تبعاً لمتغير التخصص.
- محاولة الخروج بنتائج علمية من خلال الدراسة التطبيقية وطرح توصيات كسأهمة في إثراء الحلول العملية لتغيير الاتجاهات نحو الاحصاء.
- **أهمية الدراسة:**
- تكمن أهمية الدراسة في تحديد واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS يفيد في تحديد أسبابه المؤثرة على أداء الطلبة مما ينعكس على العملية التربوية بشكل عام.

- تعزيز ميدان الدراسات والبحوث بدراسة حديثة في تحديد مستوى الاتجاهات نحو الاحصاء وخصوصا على المستوى المحلي.

- المفاهيم الاجرائية:

الاتجاهات نحو الاحصاء: هي الدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة من خلال مقياس واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج المطبق على طلبة السنة الثانية ماستر علم النفس.

طلبة علم النفس: هم الطلبة المسجلين والذين يزاولون دراستهم في السنة الثانية ماستر علم النفس بمختلف التخصصات بقسم علم النفس وعلوم التربية للموسم الجامعي 2024/2023 والتي أجريت عليهم الدراسة.

-الدراسات السابقة:

دراسة جاسم(2004)

هدفت إلى التعرف على أثر استخدام الحاسب في تعليم الاحصاء واتجاهات طلاب نحو برنامج SPSS ، ومعرفة أثر متغير الجنس في اتجاهات طلبة جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا نحو استخدام الحاسب في تعليم الإحصاء، تكونت العينة من 72 طالبا من طلبة السنة الأولى، استخدمت بطاقة الملاحظة والمقياس الاتجاه نحو البرنامج لجمع البيانات، أسفرت النتائج عن وجود اتجاه إيجابي لدى الطلبة نحو استخدام برنامج الإحصاء SPSS (عبد الحميد، 2022:148)

دراسة الراجح(2007)

قدمت برنامجا مقترحا لتنمية مهارات التحليل الإحصاء باستخدام برنامج SPSS في تحصيل طالبات الدراسات العليا في مقرر الإحصاء، كما هدفت إلى التعرف على أثر استخدام برنامج SPSS في اتجاهتهن نحو المقرر، أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات الطالبات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية(عبد الحميد، 2022:148).

دراسة التميمي(2012:13)

هدفت الى معرفة أثر استخدام التعليم الالكتروني بمادة الإحصاء في التحصيل الدراسي لطلبة المرحلة الثالثة لقسيم علوم الحاسبات وعلوم الحياة كلية التربية الرازي، استخدم المنهج التجريبي لجمع البيانات، إذ اختير عشوائيا قسم علوم الحياة وتكونت عينة المجموعة التجريبية من 30 طالبا بينما عينة المجموعة الضابطة تكونت من 30 طالبا، توصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائية أثر استخدام التعليم الالكتروني بمادة الإحصاء في التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت التعلم عن طريق برنامج SPSS.

دراسة بن ساسي(2018:251)

هدفت إلى الكشف عن مستوى صعوبات التعلم و المهارات التي يتحكم فيها طلبة علم النفس وعلوم التربية في مقياسي المعلوماتية وتطبيق البرامج الإحصائية، ومعرفة الاحتياجات التدريبية لهم من وجهة نظرهم، ومدى تأثر ذلك بالتخصص قبل الجامعة (أدي/علمي)، طيق عليهم استبانين هما البطاقة التقييمية لمقياس المعلوماتية، والبطاقة التقييمية لمقياس البرامج الإحصائية، تكونت العينة من 92 طالبا بقسم علم النفس وعلوم التربية جامعة ورقلة، توصلت النتائج إلى أن أغلب طلبة الليسانس 60% لا يواجهون صعوبات تعلم في مقياس المعلوماتية، وبلغت نسبة مهارات التعلم التي يتقنها طلبة الليسانس في مقياس المعلوماتية 91.30%، كما توصلت إلى أن أغلب طلبة الماستر 65.94% لا يواجهون صعوبات تعلم في مقياس تطبيق البرامج الإحصائية، بينما بلغت نسبة مهارات التعلم التي يتقنها طلبة الماستر في تطبيق البرامج الإحصائية

95.65%، وخلصت أيضا إلى عدم وجود فروق دالة إحصائية في الاستجابة على البطاقة التقييمية في تطبيق البرامج الإحصائية تعزى إلى التخصص قبل الجامعة (أدبي/علمي).

دراسة مرجي (2018:145)

هدفت إلى الكشف عن اتجاهات جامعة البلقاء التطبيقية نحو استخدام برنامج الرزم الإحصاء SPSS في مادة مناهج البحث وأساليبه الإحصائية، استخدم المنهج الوصفي التحليلي، تكونت العينة من 322 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات العلمية والإنسانية اختبروا بطريقة عشوائية، خلصت النتائج إلى أن اتجاهات جامعة البلقاء التطبيقية نحو استخدام برنامج الرزم الإحصاء SPSS في مادة مناهج البحث وأساليبه الإحصائية جاءت بدرجة إيجابية متوسطة، ووجود فروق دالة إحصائية في اتجاهات جامعة البلقاء التطبيقية نحو استخدام برنامج الرزم الإحصاء SPSS تعزى لمتغير التخصص ولصالح التخصصات الإنسانية، وكذلك عدم وجود فروق في اتجاهات جامعة البلقاء التطبيقية نحو استخدام برنامج الرزم الإحصاء SPSS تبعاً لمتغير الجنس.

دراسة بوحفص (2022:109)

هدفت الدراسة إلى رصد الصعوبات التي يواجهها الطالب في استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS للاستبيان، ولمعرفة ذلك قامت الباحثة باستطلاع ميداني في مجتمع بحثي متكون من 120 طالبا من طلبة الماجستير والدكتوراه قسم علم الاجتماع والديمقراطية بجامعة الحاج موسى أق أحموك تامنغست اخترت قصديا، استخدم المنهج الوصفي التحليلي، عينة قصدية، وخلصت إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أن توفير الموارد البشرية والوسائل البيداغوجية لنوعي المهارات، يساعد الطالب من رفع وتطوير تحكمه في نظام SPSS بشكل جيد ومنهجي في بحوثه ومذكراته، ومن بين هاته الوسائل، الأستاذ الكفاء، قاعة الحواسيب، المؤتمرات والندوات.

دراسة برباخ وعمور (2022:333)

هدفت إلى تحديد الصعوبات التي تواجه الطلبة المتخرجين عند استخدام نظام SPSS في بحوثهم وتحديد وزنها النسبي، وفيما إذ كانت هناك فروق في الصعوبات تعزى لكل من: الجنس، ميدان التكوين، المستوى، التخصص في المرحلة الثانوية، استخدم المنهج الوصفي، وتم إعداد استبانة لتحديد الصعوبات مكونة من (45) فقرة موزعة على محورين أساسيين هما: صعوبة مادتي الإحصاء والقياس، وصعوبة استخدام نظام SPSS بعد التأكد من ثقلها العلمي طبقت على عينة قوامها (130) طالبا وطالبة، توصلت النتائج إلى تحديد الصعوبات التي تواجه الطلبة المتخرجين عند استخدام نظام SPSS، وبلغ وزنها النسبي: 69.68% بدرجة كبيرة، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الصعوبات تعزى لمتغير الجنس ولصالح الطالبات مقارنة بالطلبة الذكور، لم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الصعوبات تعزى لعامل ميدان التكوين باستثناء المحور الأول وفروقا في المتوسطات ولصالح طلبة ميدان علوم إنسانية واجتماعية مقارنة بطلبة ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، لم تظهر النتائج فروق في الصعوبات تبعاً لتخصص الطلبة في المرحلة الثانوية (أدبي، علمي)، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية على الدرجة الكلية للأداة وعلى محورها الفرعيين ولصالح طلبة المستويات الأدنى مقارنة بالأعلى (الليسانس، الماجستير، الدكتوراه).

دراسة عبد الحميد (2022:130)

هدفت إلى التعرف على أثر تطبيق استراتيجية التعليم المدمج في تدريس مقرر تطبيقات الآلية في الإحصاء على تنمية مهارات التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS والتحصيل الدراسي والاتجاه طلاب نحو التعليم المدمج، وقد تم إجرائه بكلية الإعلام - جامعة 6 أكتوبر، اتبع المنهج الوصفي والتجريبي، تكونت العينة من 60 طالبا، قسموا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، حيث تم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية التعليم المدمج حيث بلغ عدد أفرادها 30 طالب، أما المجموعة الضابطة درست بالطريقة المعتادة حيث بلغ عدد أفرادها 30 طالب، واستخدم

مقياس اتجاهات نحو التعليم المدمج وبطاقة ملاحظة واختبار تحصيلي، توصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في الاختبار التحصيلي والاتجاهات نحو التعليم المدمج.

دراسة عسيري(2022:140)

هدفت إلى قياس مستوى مهارات التحليل الإحصائي وقراءة النتائج وتفسيرها باستخدام برنامج SPSS لدى طلبة مرحلة الماجستير بكلية التربية بجامعة الملك خالد، استخدم المنهج الوصفي (المسحي، المقارن)، تكونت العينة من 114 طالبا وطالبة من طلبة مرحلة الماجستير بكلية التربية بجامعة الملك خالد، طبق عليهم اختبار يحتوي على 22 سؤال، تمثل 22 مهارة فرعية والتي تكون مجمعة 7 مهارات رئيسية من مهارات التحليل الإحصائي وقراءة النتائج وتفسيرها باستخدام برنامج SPSS، أظهرت النتائج حصول طلبة مرحلة الماجستير بكلية التربية بجامعة الملك خالد على مستوى جيد في هذه المهارات، بينما تدرجت مستوياتهم في المهارات الفرعية من مستوى ضعيف وحتى مستوى ممتاز، كما توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائية في هذه المهارات تبعا لمتغيرات (الجنس، التخصص، نوع البرنامج).

الاجراءات المنهجية:

منهج الدراسة:

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى معرفة واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس، فضلا على معرفة الفروق في واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس وفقا لبعض المتغيرات كالجنس والتخصص.

مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من طلبة علم النفس وعلوم التربية بكلية العلوم الاجتماعية جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر بالغرب الجزائري المقبلين على التخرج خلال الموسم الجامعي 2024/2023، والبالغ عددهم 94 طالبا وطالبة، يتوزعون على ثلاث تخصصات بواقع 33 طالب علم النفس العيادي، و19 طالب علم النفس المدرسي، أما طلبة علم النفس التنظيم والعمل 42 طالب.

عينة الدراسة :

تكونت عينة الدراسة من 94 طالبا وطالبة تم اختيارهم بطريقة قصدية، تم استرجاع 75 وبعد عملية الفرز تم إلغاء 6 منها لعدم توفرها على الشروط كعدم الإجابة على بعض البنود أو عدم ملاءمة المعلومات المطلوبة، والجدول رقم (01) يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس والتخصص.

الجدول(01) يوضح توزيع العينة حسب المتغيرات الديمغرافية

المتغير	الخاصية	التكرار	النسبة المئوية
الجنس	ذكور	12	17,4 %
	إناث	57	82,6 %
التخصص	عيادي	18	26,1 %
	مدرسي	19	27,5 %

عمل وتنظيم	32	46,4 %
------------	----	--------

أدوات الدراسة :

تم استخدام في دراستنا الحالية مقياس مرجي (2015) المستخدم في معرفة اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS، ونظرا لما يتمتع به من خصائص سيكومترية عالية من صدق وثبات، والمكون من فقرات عددها خمسة عشر (15) فقرة تتوزع درجات الإجابة على كل فقرة من فقرات المقياس على سلم من خمس خيارات هي (موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة)، ويتم التصحيح العبارات الإيجابية على النحو التالي (1،2،3،4،5)، أما العبارات السلبية تصحح على النحو التالي (1،2،3،4،5)، وتكون أكبر درجة يحصل عليها الطالب في المقياس (75)، وأقل درجة (15)، على أن تشير الدرجة المرتفعة إلى اتجاه إيجابي نحو الاحصاء والعكس صحيح، وكلما انخفضت الدرجة الكلية دل ذلك على انخفاض الاتجاه نحو الاحصاء.

الخصائص السيكومترية للمقياس:

أ- صدق المقياس:

تم حساب صدق الاتساق الداخلي عن طريق إيجاد معامل ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية باستخدام معامل بيرسون، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم (02) يبين معاملات الارتباط المتبادلة بين كل بند والدرجة الكلية

معامل الارتباط	رقم الفقرة	معامل الارتباط	رقم الفقرة
0,534**	9	0,649**	1
0,565**	10	0,579**	2
0,688**	11	0,259*	3
0,603**	12	0,778**	4
0,599**	13	0,749**	5
0,585**	14	0,671**	6
0,708**	15	0,593**	7
		0,733**	8

* دال عند مستوى دلالة α 0,05 ** دال عند مستوى دلالة α 0,01

يتضح من الجدول رقم (02) أن معاملات الارتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس كانت دالة إحصائيا عند مستوى 0,05 و 0,01، حيث تراوحت قيم معاملات الارتباط بين 0,259 و 0,778.

ب- ثبات المقياس:

تم الاعتماد على طريق التجزئة النصفية في حساب ثبات المقياس، حيث بلغ معامل الثبات 0,611، وبعد تصحيحه أصبح معامل الثبات يساوي 0,758، كما تم إيجاد الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ حيث بلغت قيمته 0,884.

وبما سبق يتضح أن المقياس يتسم بخصائص سيكومترية عالية من صدق وثبات وهذا ما يبرر من استعماله في الدراسة الحالية.

الاساليب الإحصائية المستخدمة:

معالجة البيانات تم استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS20، بالاعتماد على الأساليب الإحصائية التالية: النسبة المئوية اختبار "ت" لعينة واحدة، واختبار "ت" لدراسة الفروق بين عينتين مستقلتين، وتحليل التباين.

النتائج ومناقشتها:

الفرضية الأولى:

نصت على أن واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس إيجابي، وللتحقق من صحتها تم استخدام اختبار "ت" لعينة واحدة.

الجدول رقم (03) يوضح مستوى الاتجاهات نحو الإحصاء

عدد أفراد العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الفرضي	قيمة "ت"	درجة الحرية	مستوى الدلالة
69	51,42	10,197	45	5,230	68	دالة إحصائية

يتضح من خلال الجدول رقم (03) أن قيمة المتوسط الحسابي بلغت 51,42 أما قيمة الانحراف المعياري بلغت 10,197، وعند مقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط الفرضي البالغ 45، نرى أن المتوسط الفرضي أصغر من المتوسط الحسابي، وتطبيق اختبار "ت" لعينة واحدة تبين أنها دالة إحصائية وهذا يدل على أن واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس إيجابية.

ويمكن تفسير واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس بالإيجابية إلى وجود عدة عوامل متداخلة منها ما يعود إلى الطلبة في حد ذاتهم إذ لم يعد الإحصاء مجرد مقرر يتم دراسته بل أصبح مقرر مهم في إجراء بحوث التخرج خاصة بعدما أصبح يعتمد على البرامج المثبتة في أجهزة الإعلام التي لا تتطلب جهد ومثابرة كبيرة ولا مهارات حسابية عالية كما كان سابقاً في الإحصاء التقليدي، وكذا وعيهم بقيمة وأهمية الإحصاء العملية مستقبلاً إذ أصبح يستخدم في مختلف القطاعات سواء الاقتصادية منها وحتى الخدماتية، كما أن المقررات الخاصة بالإحصاء المبرمجة لدى طلبة الماجستير تعتمد على البرمجيات كبرنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS والتي تتضمن ما هو عملي والابتعاد على إعطاء ما هو نظري جاف.

إذ اتفقت نتائج دراستنا الحالية مع دراسة جاسم (2004) ودراسة مرجي (2018) التي توصلتا في إلى وجود اتجاه إيجابي لدى الطلبة نحو استخدام برنامج الإحصاء SPSS، أما بعض الدراسات التي حاولت معرفة مدى أثر برنامج تعليمي في استخدام SPSS كدراسة الراجح (2007)، دراسة التميمي (2012)، دراسة عسيري (2022)، ودراسة عبد الحميد (2022) التي توصلت إلى وجود أثر إيجابي للبرنامج التدريبي حول مهارات استخدام

برنامج الرزم الإحصائية SPSS، كما توصلت دراسة بن ساسي (2018) أن 65.94 % من طلبة الماجستير لا يواجهون صعوبات تعلم في مقياس تطبيق البرامج الإحصائية.

بينما اختلفت مع دراسة برباخ وعمور (2022) التي توصلت النتائج إلى الصعوبات التي تواجه الطلبة المتخرجين عند استخدام نظام SPSS بلغت 69.68 %.

الفرضية الثانية:

تنص على عدم وجود فروق في واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس تعزى لمتغير الجنس، وللتحقق من صحة الفرضية تم حساب قيمة "ت" للفروق، والجدول التالي يوضح ذلك.

الجدول رقم (04) يوضح الفروق في واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج تبعا لمتغير الجنس

المؤشرات المتغير	ن	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة "ت"	درجة الحرية	مستوى الدلالة
الطلبة	12	51,08	14,317	0,125	67	غير دالة إحصائيا
الطالبات	57	51,49	9,271			

ويتضح من الجدول رقم (04) أن قيمة "ت" البالغة قيمتها 0,125 غير دالة احصائيا مما يدل على عدم وجود فروق واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس تعزى لمتغير الجنس.

ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى ان الطلبة باختلاف جنسهم أصبحوا يملكون استعدادا وتعباً عقلي ودافعية لدراسة الإحصاء أثناء فترة تخرجهم مقارنة مع السنوات الأولى لولوجهم للجامعة وتغيير اتجاهاتهم من سلبية إلى إيجابية، وخاصة بعد ادراج في السنوات الأخيرة ادراج البرمجيات الإحصائية في التعامل مع البيانات والمعلومات خاصة إذا ما تعلق ببرنامج الرزم الإحصائية SPSS الذي سهل المهمة على الطلبة مما كان جنسهم خلفا لما كان في السابق عند استخدام الإحصاء التقليدي إذ تظهر الفروق بين الجنسين في واقع واتجاهات الطلبة نحو الإحصاء.

إذ توصلت دراسة ومرجي (2018) إلى عدم وجود فروق في اتجاهات جامعة البلقاء التطبيقية نحو استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS تبعا لمتغير الجنس، كما خلصت دراسة برباخ وعمور (2022) وجود فروق ذات دلالة إحصائية في صعوبات استخدام نظام SPSS في البحوث تعزى لمتغير الجنس ولصالح الطالبات.

الفرضية الثالثة:

نصت الفرضية على وجود اختلافات في واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس تبعا لمتغير التخصص، وللتحقق من صحتها تم استخدام تحليل التباين والجدول يوضح ذلك.

الجدول رقم (05) يوضح الاختلافات بين الطلبة في واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS تبعاً لمتغير التخصص

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	مربع المتوسط	قيمة "ف"	الدلالة الإحصائية
بين المجموعات	1825,776	2	912,888	11,487	دالة إحصائية
داخل المجموعات	5245,036	66	79,470		
الكلي	7070,812	68			

نلاحظ من الجدول رقم (05) أن قيمة "ف" البالغة 11,487 دالة إحصائية مما يؤكد وجود اختلافات في واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس تبعاً لمتغير التخصص ولصالح طلبة علم النفس العمل والتنظيم وعلم النفس المدرسي.

إذ أن طلبة علم النفس وبمختلف تخصصاتهم لديهم واقع إيجابي نحو استخدام برنامج الرزم الإحصائية في بحوث التخرج بينما كان لتخصص علم النفس العمل والتنظيم علم النفس المدرسي ميزة خاصة إذ أن غالبية مواضع التخرج إذ لم نقل جلها في هذين التخصصين تتطلب استخدام SPSS في تحليل البيانات والمعطيات التي جمعها، كما أن غالبية طلبة هذين التخصصين يعتمدون في جمع البيانات على الاختبارات والاستبيانات والاستمارات التي تتطلب تحليلها الإحصاء وبالتالي استخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS من أجل إثبات أو نفي الفرضيات المعتمدة، بينما نجد أن عدد قليل من الطلبة وإذ لم غالبيتهم في تخصص علم النفس العيادي يستخدم الإحصاء بل يعتمدون على المنهج العيادي الذي يطلب في الغالب دراسة الحالة والتي يتم الاستعانة فيها بأدوات غير التي تستخدم في التخصصين الأولين إذ يعتمد تخصص العيادي على المقابلة والملاحظة وبعض الاختبارات الإسقاطية، وهذا ما جعل هذا التباين والاختلاف بين واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS في بحوث التخرج، وهذا اتفق مع ما توصلت إليه دراسة بن ساسي (2018) أن نسبة 95.65% من طلبة الماجستير يتقنون مهارات التعلم في تطبيق البرامج الإحصائية، كما خلصت دراسة برباخ وعمور (2022) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في صعوبات استخدام نظام SPSS في البحوث تعزى لمتغير المستوى ولصالح الدنيا طلبة الليسانس والماجستير،

المراجع:

- برباخ راجح، عمور عمر (2022) الصعوبات التي تواجه الطلبة المتخرجين عند استخدام نظام (spss) في بحوثهم " دراسة ميدانية على طلبة جامعة المسيلة"، مجلة الأبداع الرياضي، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، 13(2)، 333-358.
- بن ساسي عقيل (2018) مهارات التعلم الصعوبات، الرصيد، الاحتياجات في المعلوماتية وتطبيق البرامج الإحصائية لدى طلبة قسم علم النفس وعلوم التربية من وجهة نظرهم، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ورقة، (34)، 251-266.
- بوحفص سومية (2022) مدى تحكم الطالب في برنامج التحليل الإحصائي Spss: طلبة الماجستير والدكتوراه قسم علم الاجتماع والديموغرافيا جامعة تامنغست أنموذجا، مجلة افاق علمية جامعة تامنغست، الجزائر، 14(3)، 109-124.
- التميمي جاسم (2012) اثر استخدام برنامج SPSS في التحصيل الدراسي لطلبة كلية التربية الرازي مادة الإحصاء، مجلة الكوفة للرياضيات والحاسوب، العراق، 1(6)، 13-21.

-الشافعي محمد احمد، بدر الدين محمد طارق(2015) دلالات صدق وثبات مقياس القلق الإحصائي لطلاب الدراسات العليا ببعض كليات التربية الرياضية في الجامعات المصرية، المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة، كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان، (74)1، 268-291.

-عبد الحميد أحمد خالد(2022)أثر تطبيق استراتيجية التعليم المدمج في تدريس مقرر التطبيقات الآلية على تنمية مهارات التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS والتحصيل الدراسي لدي طلبة الفرقة الثانية بكلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر والاتجاه نحو التعلم المدمج، المجلة التربوية كلية التربية جامعة سوهاج، مصر، 97(1)، 130-184.

-عسيري علي عبد الله عواض أحمد (2022) قياس مستوى مهارات التحليل الإحصائي وقراءة النتائج وتفسيرها باستخدام برنامج SPSS لدى طلبة مرحلة الماجستير بكلية التربية بجامعة الملك خالد، المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة سوهاج، مصر، 102(102)، 139-176.

-مرجي سليمان دانا(2018) اتجاهات جامعة البلقاء التطبيقية نحو استخدام برنامج الرزم الإحصاء SPSS في مادة مناهج البحث وأساليبه الإحصائية، مجلة كلية التربية، جامعة طنطا، مصر، 72(1)، 144-158.

-Coetzee.S,Merwe.P(2010)Industrial psychology students attitudes towards statistics,SA Journal of Industrial Psychology,36(1),1-8. http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-07632010000100009

-Hilton S,Schau C,Olsen J(2004) Survey of Attitudes Toward Statistics:Factor Structure Invariance by Gender and by Administration Time,structural equation modeling,11(1),92-109.<https://www2.mat.ulaval.ca/fileadmin/Cours/STT7620/Stats04>

-Onwuegbuzie .J(2004) Academic procrastination and statistics anxiety, Assessment & Evaluation in Higher Education,29(1)3-19. <https://www.scinapse.io/papers/2109913864#fullText>